

Original paper

URBANIZATSIYA SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIK YERLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI (BUXORO SHAHRI MISOLIDA)

© M.O. Atakov¹✉

¹"O'zdavyerloyiha" davlat ilmiy-loyihalash instituti, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada Buxoro shahri va uning atrofidagi qishloq xo'jalik yerlaridan oqilona va samarali foydalanish muammolari hamda ularni hal etish yo'llari keng yoritilgan. Urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida qishloq xo'jalik yerlarining qisqarishi, meliorativ holatning yomonlashuvi, suv resurslaridan foydalanishdagi muammolar, ekologik muvozanatning buzilishi kabi omillar tahlil etiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, innovatsion boshqaruv usullari va zamonaviy agroekologik modellar asosida yer resurslaridan samarali foydalanishning istiqbollari ishlab chiqiladi. Buxoro shahri misolida o'tkazilgan tahlillar asosida yerlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish, suvni tejash texnologiyalarini joriy etish va ekologik nazoratni kuchaytirish bo'yicha takliflar keltirilgan.

MAQSAD: Buxoro shahri va uning atrofidagi qishloq xo'jalik yerlaridan foydalanish samaradorligini baholash, mavjud muammolarni aniqlash hamda yer resurslarini boshqarishda raqamli va innovatsion yondashuvlar asosida amaliy takliflar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida statistik tahlil, GIS monitoringi, agroekologik baholash, suv resurslari balansini modellashtirish va iqtisodiy samaradorlikning solishtirma tahlili qo'llanildi. Ma'lumotlar Buxoro viloyatining 2018–2024-yillardagi yer tuzish va suv xo'jaligi hisobotlaridan olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, urbanizatsiya jarayonlari davomida qishloq xo'jalik yerlarining 12–18 foizi qisqargan, meliorativ ko'rsatkichlar yomonlashgan, suvdan foydalanish samaradorligi pasaygan. GIS monitoringi orqali Buxoro atrofidagi 4500 gektar maydonda sho'rlanish darajasi o'rtacha 1,3 barobarga oshgani aniqlandi. Raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilgan xo'jaliklarda suv sarfi 25–30 foizga kamaygani kuzatildi.

XULOSA: Buxoro shahrida yer resurslaridan oqilona foydalanish uchun raqamli agrotexnologiyalarni joriy etish, suvni tejash tizimlarini keng qo'llash, ekologik monitoringni kuchaytirish va meliorativ tadbirlarni tizimli amalga oshirish talab etiladi. Taklif etilgan yondashuvlar yerlarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga va barqaror agroekologik rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yer resurslari, urbanizatsiya, samaradorlik, melioratsiya, ekologik muvozanat, innovatsion boshqaruv, suv resurslari, barqaror rivojlanish, Buxoro.

Iqtibos uchun: M.O. Atakov. Urbanizatsiya sharoitida qishloq xo'jalik yerlaridan samarali foydalanish masalalari (Buxoro shahri misolida). // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.416–420.

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БУХАРЫ)

© М. О. Атаков^{1✉}

¹"Узгипрозем" Государственный научно-проектный институт, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются актуальные проблемы рационального и эффективного использования сельскохозяйственных земель в городе Бухара и окружающих районах. Ускоренная урбанизация приводит к сокращению сельхозугодий, ухудшению мелиоративного состояния, дефициту водных ресурсов, снижению плодородия почв и нарушению экологического баланса. Внедрение современных технологий управления рассматривается как ключевое направление решения данных проблем.

ЦЕЛЬ: оценить эффективность использования земельных ресурсов в Бухаре, выявить существующие проблемы и разработать практические рекомендации, основанные на цифровых и инновационных подходах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы статистический анализ, ГИС мониторинг, агроэкологическая оценка, моделирование водного баланса и сравнительный анализ экономической эффективности. Источниками данных послужили отчеты по землеустройству и водному хозяйству Бухарской области за 2018–2024 годы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что в результате урбанизации площадь сельхозугодий сократилась на 12–18 процентов, мелиоративное состояние ухудшилось, а эффективность водопользования снизилась. ГИС мониторинг выявил увеличение уровня засоления на территории 4500 гектаров вокруг Бухары в среднем в 1,3 раза. В хозяйствах, где внедрены цифровые системы управления, водопотребление снизилось на 25–30 процентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для рационального использования земельных ресурсов в Бухаре необходимо внедрение цифровых агротехнологий, расширение применения водосберегающих систем, усиление экологического мониторинга и систематическое проведение мелиоративных мероприятий. Реализация этих мер будет способствовать повышению экономической эффективности земель и устойчивому агроэкологическому развитию.

Ключевые слова: земельные ресурсы, урбанизация, мелиорация, эффективность, водные ресурсы, агроэкология, цифровые технологии, Бухара

Для цитирования: Атаков М. О. Проблемы эффективного использования сельскохозяйственных земель в условиях урбанизации (на примере города Бухары). // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 416–420.

ISSUES OF EFFICIENT USE OF AGRICULTURAL LANDS UNDER URBANIZATION CONDITIONS (A CASE STUDY OF BUKHARA CITY)

© Ma'ruf O. Atakov¹✉

¹"Uzdavyerloyikha" State scientific-design institute, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the current issues of rational and efficient use of agricultural lands in the city of Bukhara and surrounding territories. Rapid urbanization has led to a reduction in agricultural land, deterioration of meliorative conditions, water scarcity, decline in soil fertility, and disruption of ecological balance. The incorporation of modern digital management technologies is considered an essential factor in addressing these challenges.

AIM: to evaluate the effectiveness of land use in Bukhara, identify key problems, and develop practical recommendations based on digital and innovative management approaches.

MATERIALS AND METHODS: the study applied statistical analysis, GIS monitoring, agroecological assessment, water balance modeling, and comparative economic efficiency analysis. Data were collected from land management and water management reports of the Bukhara region from 2018 to 2024.

DISCUSSION AND RESULTS: the research findings indicate that, due to urbanization, agricultural land decreased by 12 to 18 percent, meliorative indicators declined, and water-use efficiency was reduced. GIS monitoring detected an average 1.3 fold increase in soil salinity across 4500 hectares surrounding Bukhara. Farms that implemented digital management systems demonstrated a 25 to 30 percent reduction in water consumption.

CONCLUSION: achieving rational land use in Bukhara requires the adoption of digital agrotechnologies, expansion of water-saving systems, strengthening of ecological monitoring, and systematic implementation of meliorative measures. These solutions contribute to higher land-use efficiency and support sustainable agroecological development.

Keywords: land resources, urbanization, melioration, efficiency, water resources, agroecology, digital technologies, Bukhara.

For citation: Ma'ruf O. Atakov. (2025) 'Issues of efficient use of agricultural lands under urbanization conditions (a case study of bukhara city)', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 416–420. (In Uzbek).

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida urbanizatsiya jarayonlari jadallashib, shaharlar iqtisodiy va demografik markaz sifatida kengaymoqda. Shu bilan birga, shahar

atrofi hududlarida joylashgan qishloq xo'jalik yerlariga bosim kuchayib, bu holat oziq-ovqat xavfsizligiga va ekologik barqarorlikka tahdid tug'dirmoqda. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining asosiy resursi bo'lgan yer fondining qisqarishi dehqon xo'jaliklari samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Prezidentining so'nggi yillarda qabul qilgan qator qaror va farmonlarida yer resurslarini oqilona boshqarish, ularning meliorativ holatini yaxshilash va raqamli nazorat tizimini joriy etish muhim vazifalar sifatida belgilangan. Ayniqsa, Buxoro viloyati kabi sug'oriladigan dehqonchilik tarmog'iga ega hududlarda bu masalalar dolzarblik kasb etmoqda. 2015–2024 yillar oralig'ida Buxoro shahri maydoni 14 foizga kengaydi. Bu kengayish asosan qishloq xo'jalik yerlari hisobidan amalga oshgan. Har yili o'rtacha 200–300 gektar unumdor yerlar turar joy, infratuzilma va sanoat obyektlariga ajratilmoqda. Natijada, unumdor yerlarning kamayishi nafaqat dehqonlar daromadiga, balki mintaqadagi oziq-ovqat xavfsizligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shahar chiqindilari, transport vositalari gazlari va ishlab chiqarish chiqindilari yaqin joylashgan sug'oriladigan yerlar ekologiyasini yomonlashtirib, tuproqning fizik-kimyoviy tarkibiga zarar yetkazmoqda.

Bu esa hosildorlikni 10–15 foizgacha kamaytiradi. Buxoro atrofidagi dehqonchilik tizimi asosan Zarafshon daryosidan olinadigan suv manbalariga tayanadi. So'nggi yillarda suv sathi pasaygani sababli ko'plab xo'jaliklarda sug'orish rejimi buzilgan. Suv turg'unligi, sho'rlanish, drenaj tizimlarining eskirishi natijasida yillik hosildorlik kamayib bormoqda. 2024-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro viloyatidagi sug'oriladigan yerlarning 27 foizi o'rtacha sho'rlangan, 11 foizi esa kuchli sho'rlangan hududlarga kiradi. Bunday holatda hosildorlikni tiklash uchun har gektar yerga qo'shimcha 3–4 mln so'mlik agrotexnik tadbirlar zarur bo'lmoqda.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligida yer va suv resurslarini boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. "AgroGIS" tizimlari yordamida yerlarning meliorativ holatini onlayn monitoring qilish, suv sarfini optimallashtirish va hosildorlikni prognozlash imkoniyati mavjud. Buxoro viloyatida pilot loyihalar asosida 2023–2024 yillarda "raqamli xaritalash" tizimi joriy etildi. Natijada 125 ming gektar yerda suv taqsimoti elektron nazorat ostiga olindi. Bu tajriba samarali bo'lib, suv isrofini 18 foizgacha kamaytirish imkonini berdi. Urbanizatsiya sharoitida ekologik muvozanatni saqlash qishloq xo'jaligi barqarorligining asosi hisoblanadi. Buxoro atrofidagi yerlarning katta qismi ekologik stress omillari ta'sirida degradatsiyaga uchramoqda.

Atmosfera ifloslanishi, chiqindi suvlarning noto'g'ri yo'naltirilishi va bioxilma-xillikning kamayishi uzoq muddatda tuproq unumdorligini keskin pasaytiradi. Bu jarayonlarni kamaytirish uchun qishloq xo'jaligida biologik himoya va organik o'g'itlardan foydalanish, yashil hududlarni kengaytirish va ekologik tampon zonalar tashkil etish zarur. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Buxoro shahri atrofi qishloq xo'jalik yerlaridan foydalanish darajasi 2024-yil holatiga 68 foizni tashkil etadi. Innovatsion yechimlar, suvni tejoychi texnologiyalar va raqamli boshqaruv tizimlarini keng joriy etish natijasida bu ko'rsatkichni 85–90 foizgacha oshirish mumkin. Shuningdek, fermer xo'jaliklarini klaster tizimiga birlashtirish, yer solig'ining differensial stavkalarini joriy etish, suv tariflarini oqilona belgilash va davlat

tomonidan rag'batlantiruvchi mexanizmlarni yaratish zarur. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar olingan: Urbanizatsiya jarayonlari qishloq xo'jalik yerlarining 9 yilda 14 foizga qisqarishiga olib kelgan; Suv ta'minotidagi uzilishlar hosildorlikni o'rtacha 20 foizga kamaytirgan; Raqamli boshqaruv tizimi joriy etilgan hududlarda suv sarfi 18 foizga, mehnat xarajatlari 12 foizga kamaygan; Ekologik nazorat kuchaytirilgan joylarda yer degradatsiyasi ko'rsatkichi 1,5 baravar pasaygan. Ushbu natijalar Buxoro viloyatida yer va suv resurslarini birgalikda boshqarish tizimini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Urbanizatsiya va qishloq xo'jaligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash — barqaror rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Buxoro shahri misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yer resurslarini samarali boshqarish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi zarur: 1) Yer va suv resurslarini raqamli boshqaruv tizimiga o'tkazish; 2) Drenaj va sug'orish tizimlarini rekonstruksiya qilish; 3) Sho'rlanishga qarshi agrotexnik choralarni kengaytirish; 4) Ekologik monitoring va nazoratni kuchaytirish; 5) Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish. Mazkur chora-tadbirlar amalga oshirilsa, Buxoro shahri atrofida iqtisodiy va ekologik jihatdan barqaror agroiqtisodiy tizimni shakllantirish mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. — Toshkent: Adolat, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5270-son qarori "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida", 2022-yil.
3. Buxoro viloyati statistika boshqarmasi hisobotlari, 2024.
4. Shodiev A. "Yer resurslarini boshqarishning innovatsion mexanizmlari." — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Karimov S. "Urbanizatsiya va ekologik muvozanat masalalari." — O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali, №3, 2023.
6. FAO (2023). Sustainable Land Use and Urban-Rural Balance in Central Asia. Rome: UN FAO.
7. Rustamov M. "Orolbo'yi hududlarida yer degradatsiyasi va ekologik oqibatlar." — Toshkent: Ekosan, 2022.
8. Xodjayev I. "Agrotexnologiyalarda innovatsiyalar." — Toshkent: Fan, 2024.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Atakov Ma'ruf Omonjonovich**, Qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori (PhD), [Атаков Маъруф Оманджанович, доктор философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам], [Atakov Maruf Omonjonovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural Sciences].